

QIYOSIY TILSHUNOSLIKNING CHET TILLARNI O‘QITISHDAGI AHAMIYATI

Yernazarov Faxriddin Tulkunovich

Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti

“Tillar” kafedrası katta o‘qituvchisi

ernazarov.fahr@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qiyosiy tilshunoslik, tilshunoslikning qarindosh tillarni, ya’ni genetik jihatdan o‘zaro bog‘liq tillarni o‘rganuvchi, ular o‘rtasidagi munosabatlar; til oilalarining, shu tizimlardagi ayrim tillar va elementlarning kelib chiqishini aniqlash haqida fikr yuritadi. Nutq malakasi yani qapirish, o‘qish, tinglab-tushunish hamda yozish orqali chet tillarni o‘qitish amalga oshiriladi. Til o‘rganuvchidan grammatikani puxta bilishi va lug‘at boyligiga ega bo‘lishi talab etilganligi haqida yozilgan.*

***Kalit so‘zlar.** qiyosiy tilshunoslik, o‘rganish, o‘zaro aloqadorlik, chet tillarni o‘qitish.*

XI-XII asrlar Sharq tilshunosligida mashhur tilshunoslar M.Koshg‘ariy va M.Zamaxshariy lug‘atlarida qarindosh va noqarindosh tillar lug‘aviy birliklarning chog‘ishtirilishi mavjud bo‘lgan. Ular til haqidagi fanning shakllanilishida o‘zlarining salmoqli ilmiy izlanishlari bilan ishtirok etganlar. Chog‘ishtirma tilshunoslik XVII-XVIII asrlarda Yevropadagi va dunyoning boshqa mintaqalaridagi turli-tuman qarindosh tillar bo‘yicha tadqiqot materiallarining paydo bo‘lishiga zamin hozirlaydi.

XIX asrning birinchi yarmida tilshunoslik sohasida juda katta ishlar amalga oshirildi. Tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metod shakllandi va unga hamohang tarzda til haqidagi fan ham qiyosiy-tarixiy tilshunoslik fani deb nomlandi. Bu davrda Evropa tillarining sanskrit (qadimgi hind) tili bilan uzviy bog‘lanishi borligini sezgan holda bu tillarning o‘zaro aloqadorlik, bog‘liqlik taraflari o‘rganila boshlandi. Ayniqsa, tillarni qiyosiy-tarixiy o‘rganish bo‘yicha nemis olimlari F.Bopp, Y.Grimm, daniyalik olim R.Rask, rus olimi A.Vostokov, chex olimi

Dobrovskiy kabilarning xizmatlari katta bo'ldi. 1818-yilda F.Boppning "Sanskrit tilining yunon, lotin, fors, va german tillariga qiyosan tuslanish sistemasi haqida" nomli asari chop etildi. Unda olim hind-yevropa tillarining ko'p jihatdan mushtaraklikka ega bo'lganligi, grammatik qurilish bir xilda ekanligini, bu tillarning bir o'zak tildan kelib chiqqanligini asoslab bergan. R.Raskning "Qadimgi shimoliy til yoki island tilining kelib chiqishiga oid tadqiqotlar" nomli asarida tillarning yaqinligini va o'xshashligini aniqlashda ularning grammatik qurilishi, tovushlarning bir-biriga mos kelishi kabi holatlar asos bo'lishini ta'kidlaydi.

Qiyosiy tilshunoslik, komparativistika-tilshunoslikning qarindosh tillarni, ya'ni genetik jihatdan o'zaro bog'liq tillarni o'rganuvchi, ular o'rtasidagi munosabatlarni aniqlovchi hamda ularning zamon va makon bo'yicha tadrijiy taraqqiyotini tavsiflovchi sohasi; til oilalarining, shu tizimlardagi ayrim tillar va elementlarning kelib chiqishini aniqlash, jumladan, tillar o'rtasidagi genetik qarindoshlikni-ularning yagona bir manba (bobo til) dan kelib chiqqanligini aniqlash ham qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning maqsadlari doirasiga kiradi.

"Tilshunoslik fanida tillarni tasniflashda bir-biriga o'xshagan ikki xil usul mavjud:

a) morfologik usul; b) geneologik usul",-deb ta'kidlaydi tilshunos olimlar O'.Sharipova va I.Yo'ldoshev.[1] Morfologik usulga asoslangan I.qo'shimchali tillar yana ikki guruhga bo'linadi.1.Agglyutinativ tillar ("agglutinare" lotincha so'z bo'lib, "ulash", "yopishtirish" demakdir).2.Felektiv tillar("flexio" lotincha so'z bo'lib, "egilmoq", "bukilmoq" demakdir). Bu ikki xil guruhdagi tillarning hammasi qo'shimchali tillar deb hisoblansa ham, lekin ulardagi qo'shimchalarning xarakter va so'zlarga ulanish, bog'lanish xususiyatlari bir-biriga o'xshamaydi.II. Qo'shimchasiz tillar. Bunday tillarda gap tarkibidagi so'zlarning bir-biri bilan munosabati, asosan, so'z tarkibi orqali ifodalanadi. So'zlarning shakli esao'zgarmaydi (turlanmaydi, tuslanmaydi), hech qanday qo'shimcha so'z negiziga qo'shilmaydi. Inson fikrini til vositasida ifodalashning o'ziga hos qonunlari mavjud. Bu qonunlar hamma yoki ayrim tillarga hos bo'lishi mumkin.

Lingvistik izomorfizm va lingvistik allomorfizm hususiyatlarini genetik munosabatlardan ajratib o‘rganish, ifoda planidagi til tizimi o‘lchov birliklarining tillararo adekvatligi va adekvat emasligi, bir til tizimida esa ularning yaruslararo sinonimligi, ularning o‘xshashligi masalalari qiyosiy tipologiyaning asosiy tadqiqot obyektlaridir.

“Qiyoslashning nazariy ahamiyati har bir qiyoslanayotgan til sistemasining tipologik tahlili, structural hususiyati, asosiy sistema birliklarini ifoda va mazmun planida taksonomik hususiyatlarini aniqlash, har bir yarusni inventerizatsiya qilish hamda morfemalarga ajralishi bilan tanishtirishdan iborat”,-deb ta’kidlagan tilshunos olim J.Bo‘ronov.[2] Qiyoslashning amaliy ahamiyati qiyoslashdan olingan natijalarni o‘qitish jarayonida ishlatishdadir. Qiyosiy tilshunoslikning chet tillarni o‘qitishdagi ahamiyatga ega, yani:1.chet tili o‘rganish, 2.ona tilini puhta o‘rganish, 3.o‘rganilayotgan tilning so‘z boyligini oshiradi, 4.tarjima qilish mahorati oshadi. 5.tillarni nazariy o‘rganish, 6.tillarni amaliy o‘rganish, 7.tarjima fanining rivojlanishi, 8.ikki (uch) tilda lug‘at tuzish, 9.tillarni o‘qitish va 10.tillarga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, tillarni qiyoslashning nazariy ahamiyati har bir qiyoslanayotgan til sistemasining tipologik tahlili, structural hususiyati, asosiy sistema birliklarini ifoda va mazmun planida taksonomik hususiyatlarini aniqlash va morfemalarga ajralishi bilan tanishtirish. Qiyosiy tilshunoslikning chet tillarni o‘qitishdagi ahamiyati beqiyos, yani: chet tili o‘rganish, ona tilini puhta o‘rganish, o‘rganilayotgan tilning so‘z boyligini oshiradi, tarjima qilish mahoratini oshiradi, tillarni nazariy o‘rganish, tillarni amaliy o‘rganish, lug‘at tuzish, dunyoqarashni oshiradi, tillarni o‘qitish va tillarga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘. Sharipova, I.Yo‘ldoshev. Tilshunoslik asoslari. Toshkent, 2006, - 92 b.
2. Ж.Б.Бўронов. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси. Ўқитувчи. Тошкент, 1973. - 273 бет
3. uz.wikipedia.org.